

ПРИЛОЖЕНИЕТО GAMMA – ПРЕЗЕНТАЦИИ С AI ФУНКЦИОНАЛНОСТИ¹

ТОНЯ МАТЕВА

THE GAMMA APP – PRESENTATIONS WITH AI FUNCTIONALITIES

TONYA MATEVA

Abstract: *This article explores the application and impact of AI on the educational process, analyzing its capabilities, integration methods, and potential benefits for pedagogical practice. Advantages and disadvantages of Gamma and PowerPoint.*

Keywords: *Gamma, AI, presentation*

Развитието на изкуствения интелект бележи значителен напредък през последните години и с много бързи темпове навлиза в образователната сфера. Той е незаменим помощник както за учители, така и за учаци. В настоящото изследване ще разгледаме и анализираме приложението Gamma [2], с което за секунди създаваме презентации.

С регистрацията в онлайн приложението Gamma потребителят получават 400 кредита за бесплатно създаване на презентации. Всяка презентация е 40 кредита, като още кредити се взимат за допълнителни изисквания към вградения AI [3]. Ако възможностите на Gamma бъдат оценени, може да се награди до версиите PLUS и PRO, които дават възможност да се използва с много повече екстри. Но за нашите нужди – обучаване на бъдещи учители, да използват AI, Free версията е напълно достатъчна. При регистрация се изисква първоначална информация, на база

¹ Статията е разработена по проект „Игровизацията в образователния процес“ на Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“, № 08-122/06.02.2025.

която персонализира възможностите, за да улесни работата ни.

Интерфейсът е добре подреден – можем да прегледаме споделените с нас проекти, да създадем сайт или презентация по няколко начина.

Фиг. 1 Опции за начало на проекта

1. Вмъкване на текст – можем да напишем текст, по който да се създаде презентация или директно да импортираме вече съществуващ файл.
2. Генериране на презентация, уеб страница, документ, социална мрежа.
3. Импортиране на файл или URL адрес.

Ще се спрем на втората опция. При избор да генерираме презентация, се отваря поле, в което да напишем темата. С безплатната регистрация можем да създадем не повече от 10 слайда. За повече е необходимо надграждане до Plus или Pro и заплащане. Можем да изберем широчината на слайдовете – стандартни или разширяващи се според нуждите ни, както и да изберем на какъв език да бъде проектът. Първият ми опит с приложението беше да генерирам презентация за Деня на земята. За секунди генерира презентация от 8 слайда, естетично добре оформена – цвят, контраст, разположение на текст, изчистени и ясни снимки, бокс кутии на подходящи

места, със задължителен първи слайд с темата на презентацията и нейния автор. Създадена по всички правила, освен правилото 6X6 (не повече от 6 реда и 6 думи на ред) и последен слайд с благодарност към аудиторията. Добре е след генерирането да се прегледат и за правописни грешки – в моята открих няколко. Тук предлагаме някои практически насоки.

Ако все пак нещо не ви харесва, можете в самото приложение да го редактирате. На всеки слайд има три инструмента, даващи ви възможност да разместите слайдовете, да ги изтриете, копирате, да промените цвета, подравняването или да размените местата на снимки и текст. Всичко това е безплатно, но ако искате по-прецизно редактиране, трябва да използвате помощта на AI и всяка редакция ще ви струва по 5 кредита.

Фигура 2. AI инструменти

Вдясно от презентацията се появява меню, от което можете да промените местоположението на всичко, което е на текущия слайд, да създадете още бокс кутии, да вмъкнете таблица и диаграми, номериран и неномериран списък, да замените изображенията с други, да вмъкнете клипове от социални мрежи или информация от други приложения и уеб сайтове. Това, което не открих, са ефектите, които правят уроците в училище забавни и самите презентации не толкова информативни, колкото интересни и грабващи вниманието на учениците. Но освен редакцията в самото

приложение, можем да изтеглим проекта в PDF формат, като PNG, или да експортираме в PowerPoint [1] и да използваме познатите ни инструменти.

Ползвателите на готови, генерирани презентации с AI, трябва да имат предвид, че те са лесно разпознаваеми. Изкуственият интелект по много сходен начин нарежда елементите на слайдовете, използва картинки – шейпове, които са много специфични и поставя лого на всеки слайд.

Предимства на Gamma пред традиционното създаване на презентации с PowerPoint:

1. Gamma е AI – базирана платформа от ново поколение, генерира съдържание за секунди, с опция за промяна – ръчно въведена или отново генерирана от AI.
2. Автоматично оформление и динамични шаблони.
3. Модерни интерактивни елементи и иновативни образователни функции.
4. Възможност за онлайн споделяне и интегриране в други приложения.

Недостатъците на Gamma: работи само онлайн – зависимост от интернет, ограничени възможности за персонализация и по-малко контрол над крайния резултат. Все още не е толкова познато приложение.

Предимства на PowerPoint:

1. PowerPoint е утвърден софтуер с дългогодишен опит и част от Microsoft 365. Работи и офлайн, и онлайн.
2. Богата библиотека от шаблони и пълен контрол над всеки елемент.
3. Познат интерфейс за учители с доказана ефективност.
4. Специални образователни лицензи.

PowerPoint също има своите недостатъци, сравняван с приложения с AI. Ръчното създаване и форматиране изисква много време – търсене на информация, обобщаване, избор и изчистване на снимки, ръчно създаване на таблици и диаграми, детайлна ръчна работа, по-традиционен подход.

Изборът между PowerPoint и Gamma (а и други приложения, използващи AI) зависи от специфичните нужди на преподавателя и образователната среда. PowerPoint

остава надежден избор за традиционно преподаване, докато Gamma предлага иновативен подход с акцент върху бързина и AI асистенция. Добре е да се търси златната среда – имайки уменията да работим с инструментите на PowerPoint и Gamma, можем да създадем бързо презентация с едното приложение, което да форматираме и дообработим с другата програма за перфектния резултат за нашите нужди.

Фигура 3. Вградени инструменти за ръчна обработка

ЛИТЕРАТУРА:

1. URL <https://www.microsoftpressstore.com/store/browse/microsoft-office/powerpoint>
2. URL <https://gamma.app/>
3. URL <https://classroomtech.bg/chatgpt-in-education/>